

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Inteligencia artificial en boca de todos, en manos de muy pocos. Entrada por Amelia Sanz

Amelia Sanz, UCM

amsanz@ucm.es

Resulta que, en los últimos seis meses, he participado en unos diez eventos que llevaban en portada las siglas I.A.^[1] Estamos descubriendo ahora una etiqueta que inventó [John McCarthy](#) en 1956 durante un seminario que organizó en Dartmouth College (en Estados Unidos) y unas técnicas que [Yann LeCun](#) (de Francia) empezó a aplicar en 1995 con el despliegue (en Estados Unidos) del programa que permite la lectura de cheques basada en redes neuronales. Es verdad que hubo un parón: en 2006, [Geoffrey Hinton](#), el padre del *deep learning*, estuvo en crisis por falta de

financiación. NO, señores, la ciencia no es solo cosa
mentale.

Pero en 2012, mientras yo vivía uno de los años más difíciles para mí en mi existencia, se estaban dando pasos científicos de gigante: por primera vez CRISPR funcionaba como una herramienta para cortar ADN en cultivos de células humanas y abrir así caminos para la ingeniería genética (Berkeley); el CERN (Ginebra) anunció el descubrimiento de una nueva partícula que confirmaba la existencia del bosón de Higgs, fundamental para la comprensión de la estructura de la materia; las técnicas de aprendizaje a partir de redes convolucionales usadas por el equipo de Hinton (Toronto) vencieron en el concurso de reconocimiento de imágenes *ImageNet Challenge* ¡Y yo sin enterarme en Madrid!

Todo esto después de la revolución digital y con ella ya integrada en nuestras vidas: entramos en una **época post-postdigital.**

Así estamos viendo añadir las dichas siglas a cualquier tipo de evento organizado por las generaciones en el poder que se caracterizan por su carencia de cultura digital básica pero quieren saber, porque están preocupados. Claro, es la **ley de Amara**: tendemos a sobrevalorar una nueva tecnología a corto plazo y subestimarla a largo plazo. Más aún, consideramos tecnología solo lo nuevo, mientras lo anterior (sea el libro o la batidora) nos parecen herramientas; y esto resulta preocupante por cuanto que la generación Alfa (la nacida entre 2010 y 2020) ya está considerando la IA como una herramienta más y delegan sus decisiones en los algoritmos. Tras escuchar una y otra vez generalizaciones y lugares comunes a los apurados especialistas que intentan hacerse entender de manera improvisada en sus conferencias, se me ocurre el siguiente

resumen sobre las limitaciones de la IA y de nosotros, de España y de la universidad.

De entrada, Inteligencia Artificial es un término amplio (y antiguo, hemos visto) que engloba gran variedad de tecnologías y métodos para que las máquinas realicen tareas que normalmente requieren inteligencia humana mediante algoritmos y modelos capaces de procesar información, aprender de los datos, hacer predicciones y hasta tomar decisiones. La IA generativa, por su parte, es un subconjunto o aplicación específica de la IA para generar contenidos nuevos como imágenes, textos, música, vídeos e incluso codificación, por cuanto que construyen e incorporan patrones y estructuras a partir de datos de entrenamiento y después los utilizan para producir contenidos que se parecen a los datos de entrenamiento.

Desde luego, la utilización de un término antropomorfo (y tan connotado como “inteligencia”) propone expectativas enormes e induce a error. También se utiliza “aprendizaje automático”, que resuelve problemas específicos a partir de una base de datos y unas fórmulas matemáticas: automatización algorítmica digital. Pero recordemos que la “inteligencia”, como la conciencia o el pensamiento, posee una multitud de capacidades de procesamiento de la información. Las máquinas no piensan, generan procesos. Nuestros cerebros poseen 100 trillones de conexiones y los LLM (*Large Language Models*) de la IA apenas uno, pero la gran baza de estos modelos es su capacidad de compartir: es como si una persona que aprendiera algo pudiera compartirlo de forma inmediata con toda la Humanidad y así todos los humanos en conexión (otra vez Geoffrey Hinton *dixit*: amén[2]). Es una forma totalmente diferente de inteligencia: no comunicamos directamente con ella (aunque lo parezca), el lenguaje máquina es otro (binario, algorítmico), la IA no entiende, sólo prevé términos

probables.

Y eso la IA (generativa o no) lo hace mejor que nosotros y más rápido, a partir de unos repertorios tan amplios y ultracontemporáneos de forma que parece adaptarse casi perfectamente a nuestro horizonte de expectativas por lo que tendemos a creernos lo que propone. Sin casi darnos cuenta nos estamos instalando en **una epistemología de lo probable** que se convierte en posible y de ahí en real: *actual* en inglés y en español. Y es que la IA no distingue entre lo posible y lo imposible (esta vez Noam Chomsky *dixit*[\[3\]](#)), por cierto, como tantos ciudadanos votantes.

Por todo ello necesitamos mucho pensamiento crítico, lento, humano, ético. Y aquí comenzamos la enumeración de lo que no tenemos aquí y ahora.

De entrada, las máquinas, los algoritmos, los trillones de datos están en manos de entidades privadas y americanas, esto es, ni estatales, ni institucionales, ni europeas, ni nacionales: ellos completamente fuera del control de los ciudadanos, nosotros completamente dependientes. Esto no nos extraña pues va en consonancia con el reparto de la riqueza en el mundo: el 1% de la población mundial más rica posee dos veces más de riqueza que 6,9 billones de personas[\[4\]](#).

Que no nos cuenten historias: no tenemos esa capacidad de computación (ni el [BSC](#), ni [Citius](#), ni la [RES](#) entera), no tenemos corpus gigantescos de datos, no tenemos suficientes expertos. Más concretamente: Madrid está fuera del Proyecto [ILENIA](#).

No, no es posible entrenar un modelo desde cero, no tenemos billones de datos ni millones de parámetros. Es verdad que se está investigando mucho sobre cómo

construir redes que resulten más económicas y funcionen. También algunas empresas han optado por dejar su modelo en abierto para los que puedan instalarlo y así enriquecerse con ese conocimiento compartido, como hace META con [Llama3](#). El resto de los mortales pagamos tres veces: con nuestro abono premium, con nuestro trabajo para el entrenamiento, con un gasto energético sin precedentes.

“¿Seremos devorados por las bárbaras fieras? ¿Tantos millones hablaremos inglés? ¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros? ¿Callaremos ahora para llorar después?” [\[5\]](#). Por eso conocer el funcionamiento de los algoritmos ha de ser un derecho y un deber de todos los ciudadanos: tenemos que ser líderes éticos.

Y efectivamente todos los oradores coinciden en la necesidad de comprender el significado y el alcance de un tsunami de palabras: IA general, generativa, analítica, interactiva; redes neuronales, retropropagación; *machine learning*, *deep learning*; aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo; explicabilidad, alucinaciones, falsos positivos, falsos negativos, sesgos... Esto es: es necesario **transversalizar los fundamentos de la robótica cognitiva** en nuestros programas formativos. Porque las herramientas tienen una vida muy corta, pero sus fundamentaciones no [\[6\]](#).

rapidops

Generative AI Tools: The Power and Pressure Game Is On - [Source](#)

Sobre cómo poner en marcha esa transversalización no he escuchado nada bien desarrollado.

Pero en un momento en el que el avance de la tecnología es exponencial, mientras el de las empresas apenas llega a ser lineal[7], hemos de sentir la **urgencia ética** de formar a los aprendices de brujo para que no les arroje la escoba[i][8]...

En la universidad, en las facultades de filología, donde formamos a los expertos en etiquetados morfo-sintácticos, pragmáticos, culturales, nos ocupamos del texto en todos sus formatos: orales, en piedra, en papiro, en pergamino, en papel, en pantalla y en dígitos. Por eso nuestra formación crítica ha de ser transversal: atravesar los saberes y sus soportes. Porque en pocos decenios hemos pasado de una **textualidad analógica**, a una **textualidad digital** y a una **textualidad algorítmica** que ya está aquí. Debemos ser **tritextuales** (sí, han leído bien, no es un error): lectores, escritores, creadores

[1] Por ejemplo, *AudioDay Parix 2024* (27-2-24) <https://parix.es/audio-day-parix/>; *Parix Digital* (4-4-24) <https://parix.es/parix-digital-ia/>; *Congreso Internacional sobre Inteligencia Artificial en las Ciencias Sociales y Humanidades* (16/18-4-24) <https://eventos.ucm.es/105570/detail/congreso-internacional-sobre-inteligencia-artificial-en-las-ciencias-sociales-y-humanidades.html>; *GREC-IA* (22-4-24) <https://www.ucm.es/elespiritudelasletras/>; *I Summit de Talento, HD, IA y Tecnologías del Lenguaje* (7-5-24) <https://inicios.es/event/i-summit-de-talento-empleo-y-formacion-en-humanidades-digitales-ia-y-tecnologias-del-lenguaje/>; *Oportunidades y retos de la IA. Escuela de Verano UCM* (2-7-24) <https://www.ucm.es/escuelacomplutense>; *Avances en Tecnologías del Lenguaje para la sociedad del siglo XXI* (17/19-7-24) <https://cursosveranoucm.com/cursos/73304-2/>.

[2] Will Douglas Heaven, “Geoffrey Hinton tells us why he’s now scared of the tech help builder”, *MIT Technology Review* (2-5-2023) <https://www.technologyreview.com/2023/05/02/1072528/geoffrey-hinton-google-why-scared-ai/>

[3] Noam Chomsky, “The False Promise of Chat GPT”, *The New York Times* (8-3-2024) <https://www.nytimes.com/2023/03/08/opinion/noam-chomsky-chatgpt-ai.html>

[4] Oxfam, *Extreme Inequality and essential Services*, <https://www.oxfam.org/en/what-we-do/issues/extreme-inequality-and-essential-services> (disponible 3-7-2024)

[5] Rubén Darío, “Los Cisnes”, en *Cantos de vida y esperanza* (1867-1916)

[6] Por ejemplo, como nos explica Meghan Neville, “How AI is transforming DevOps in 2024”, *SoftJourn* (13-6-2023), <https://softjourn.com/insights/how-ai-is-transforming-devops>

[7] Jaldin Gamal Serhan, “Las leyes de la disrupción empresarial están cambiando el mundo”, *Economy* (16-1-2024) <https://www.economy.com.bo/opinion/gamal-serhan-jaldin/leyes-disrupcion-empresarial-estan-cambiando-mundo/20240116095111011699.html>

[8] “El aprendiz de brujo”, *Filmaffinity*, <https://www.filmaffinity.com/es/film492955.html>

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (29 de julio de 2024). Inteligencia artificial en boca de todos, en manos de muy pocos. Entrada por Amelia Sanz. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/123sw>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 29/07/2024 / Entradas / digitalización, inteligencia artificial, literary computational studies

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Escritura Cartonera Digital: reciclaje literario como propuesta de escritura creativa en las aulas. Laura Sánchez Gómez

SIGUIENTE

Los límites de la red: la presencia de lo gótico postdigital en Bleeding Edge (2013), de Thomas Pynchon, y Host (2020), de Rob Savage. Por Rafael Vidal Sanz

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

transmedia storytelling

transmedia world

TV series

videogame

CATEGORÍAS

- **Entradas** (41)
- **recycling literature(s)** (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)
- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)
- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)

- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

[Créditos](#)

[Sobre el blog](#)

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress